

Bùi Quang Khiêm

BÍ MẬT KINH HOÀNG

Lúc này, Bói-Cá làm tổ ở một góc yên tĩnh và kín đáo ven đê, để chiêm nghiệm việc đời.

Một ngày đầu hè, một gã chim lạ phương xa đến. Trông gã rất phong trần, rần rỏi. Gã có vóc dáng dũng mãnh, ánh mắt uy lực, nhưng rất lịch sự. Gã có chòm mào kỳ lạ màu tím trên đầu; sau này Bói-Cá đặt biệt danh "Mũ-Tím".

Mũ-Tím tới nơi vắng vẻ chỗ Bói-Cá làm tổ, lặng lẽ bay đến bên cạnh. Gã đậu xuống nhẹ nhàng khiến Bói-Cá giật mình suýt rơi xuống nước.

Mũ-Tím hỏi khe: - Ông là chủ chốn này phải không?

Bói-Cá: - Vâng, vâng... chính là tôi.

Ngài hơi lo lắng. Nghề "bói" gia truyền này dạy Ngài đậu ở nơi kín đáo, hơn nữa Ngài lại có tầm quan sát siêu đẳng. Vậy mà gã này tới đậu

ngay cạnh, êm ru, Ngài không hề hay biết, dù thấy nội công gã phải thâm hậu ghê gớm thế nào.

Mũ-Tím: Tôi muốn thuê hang của ông 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian ấy, ông ở quanh bờ đê canh chừng cửa hang cả ngày lẫn đêm. Công xá tôi trả ông hậu hĩnh. Hơn nữa, khi ông gặp nạn, tôi sẽ trợ giúp.

Sau khi trao đổi, Bói-Cá đồng ý.

Mũ-Tím lại yêu cầu Bói-Cá sắm cho những đồ sau đây: 3 cột tre vót nhọn, dài 15 xăng-ti-mét; 1 gói diêm sinh 10 gam; và 1 sợi lông chim trĩ 5 màu.

Mũ-Tím không quên dặn lại là tuy canh chừng giúp, nhưng Bói-Cá tuyệt đối không được tọc mạch về việc sẽ nhìn và nghe thấy.

Ban ngày hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đêm đến, những bí mật kinh hoàng xảy ra trong hang.

Đêm thứ nhất, Bói-Cá từ xa bờ đê nghe thấy những tiếng khóc lóc oán than văng vẳng ghê rợn, sau những tiếng rít như cung tên xé gió...

Đêm thứ hai, toàn những tiếng ni non nã nê trong hang bập bùng ánh lửa vàng. Khói từ hang bay ra, chỉ phảng phất, mà cũng gây cho ngài xây xâm mặt mũi, suýt ngất.

Đêm thứ ba, những tiếng hú hét man rợ khiến dựng tóc gáy. Trước khi tắt tiếng, một quãng sáng 5 màu ma quái rập rờn trong bóng đêm.

3 đêm ấy, ngài tuyệt nhiên không thể ngủ. Vừa sợ, vừa tò mò...

Hết 3 ngày, Mũ-Tím rời hang, trả công đầy đủ và lịch sự chào tạm biệt. Bói-Cá lao vào hang và sừng sốt thấy: mọi thứ y nguyên, đồ đạc ngay ngắn. 3 cột tre, 1 gói diêm sinh và 1 sợi lông chim trĩ đặt gọn gàng trong góc.

Từ hôm ấy, ngài cứ bị ám ảnh vì những sự ma quái diễn ra không thể lý giải. Ngài mất tự tin vào sự từng trải của bản thân.

* * *

Băng di, lại một mùa hè. Mũ-Tím lại xuất hiện trước sự sừng sốt của Bói-Cá. Gã lại thuê hang 3 ngày và yêu cầu 3 cột tre vót nhọn, 1 gói diêm sinh, 1 sợi lông chim trĩ 5 màu.

Lại 3 đêm mất ngủ, nghe những âm thanh ghê rợn, ma quái, văng vẳng trong ánh lửa bập bùng kỳ dị...

Hết 3 ngày, Mũ-Tím lại trả công và từ biệt. Ngài vào hang, kiểm tra, để rồi lại sừng sốt thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, ngăn nắp, như chưa hề từng có chuyện gì hồi đêm.

Đã biết trước, nhưng ngài vẫn đờ đẫn trí não, không tài nào suy đoán được điều kỳ quặc gì xảy ra. Sự ám ảnh kéo dài và ngài hồi hộp chờ ngày Mũ-Tím trở lại lần 3.

* * *

Ngài đã không nhầm. Lại ngày đầu hè, Mũ-Tím quay lại thuê hang, vẫn yêu cầu y hết những lần trước: 3 cột tre vót nhọn, 1 gói diêm sinh, 1 sợi lông chim trĩ 5 màu.

Mọi chuyện vẫn diễn ra ma quái vào ban đêm, ngày càng bí hiểm và kinh hoàng hơn.

Hết 3 ngày, sau khi kiểm tra mọi thứ ổn thỏa, Bói-Cá quyết định hỏi Mũ-Tím về chuyện đã xảy ra trong những đêm ma quái.

Bói-Cá: - Tôi đã giữ lời hứa và phục vụ ông. Nhưng nếu có thể, ông cho tôi "mở mắt" về những âm thanh, ánh lửa và quãng sáng ma quái đã xảy ra. Nó vượt tầm hiểu biết hạn hẹp của tôi.

Chừng như có vẻ thông cảm, Mũ-Tím nói: - Nếu tôi nói những bí mật ấy, ông có dám hứa sống để dạ, chết mang theo không?

Bói-Cá: Tôi xin hứa. Ông cũng thấy, 3 năm qua, ở vùng này còn không ai biết ông đã từng tới đây...

Mũ-Tím gật đầu, nói tiếp: Vậy ông phải thề với trời đất.

Bói-Cá: Xin thề với trời đất sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào được nghe hôm nay.

Cuối cùng, Mũ-Tím đã kể cho Bói-Cá nghe về những bí mật kinh hoàng khiến ngài mất ngủ.

Bí mật ấy là gì?

Như đã thấy, Bói-Cá trọng danh dự, lại đã thề với đất trời. Đến giờ Ngài vẫn giữ bí mật ấy trong lòng. Vì thế, vẫn chẳng ai biết điều gì đã xảy ra những đêm hôm ấy cả.

Châu Chàng

**Thông tin bổ sung*: Câu chuyện được tập hợp lại trong *Ngụ ngôn Bói Cá* (2021 [1]) và xuất bản tiếng Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề *The Kingfisher Story Collection* năm 2022 [2].

References

[1] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngụ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?id=kycrEAAAQBAI>

[2] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>